

Эффективность неоадьювантной химиотерапии у пациентов с местно распространённым колоректальным раком: Результаты одноцентрового ретроспективного исследования

1. **Профессор Тилляшайхов Мирзаголиб Нигматович** директор Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
tmirza58@mail.ru
2. **Д.м.н. профессор Джуроев Миржалол Дехканович** научный руководитель отделение абдоминальной онкохирургии Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
Dr.djuraev@list.ru
3. **Д.м.н. Рахимов Окилжон Абдухалилович** старшей научный сотрудник отделение эндовизуальной онкохирургии Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
Okiljon_rahimov@mail.ru
4. **Д.м.н. профессор Адилходжаев Аскар Анварович** ведущий научный сотрудник отделение эндовизуальной онкохирургии Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
askar1981@mail.ru
5. **Д.м.н. Худоёров Санжарбек Сарварович** руководитель отделение абдоминальной онкохирургии Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
6. **К.м.н. Джуманазаров Тимурбек Матчанович** научный сотрудник отделение торакольной онкохирургии Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан
7. **Адхам Абдуллаев** врач-лаборант референц лаборатории Республиканского специализированного научного-практического медицинского центра онкологии и радиологии Республики Узбекистан

Аннотация

Целью настоящего исследования являлась оценка клинической эффективности неоадьювантной химиотерапии (НХТ) у пациентов с местно распространённым колоректальным раком (МПКР). В исследование были включены 48 пациентов, получивших неоадьювантную терапию по схемам FOLFOX и CAPOX. Оценивались степень ответа опухоли по критериям RECIST 1.1, возможность проведения радикального хирургического вмешательства, а также частота послеоперационных осложнений. Полученные данные демонстрируют, что НХТ позволяет достичь значительной регрессии опухоли у 62,5% пациентов, повысить частоту R0-резекций и потенциально улучшить онкологические результаты.

Введение

Колоректальный рак (КРР) является одной из ведущих причин онкологической заболеваемости и смертности в мире. По данным GLOBOCAN, в 2020 году было зарегистрировано более **1,9 миллиона новых случаев** колоректального рака и около **935 тысяч летальных исходов**, что делает его третьим по распространённости и вторым по смертности среди всех злокачественных новообразований [1].

В России КРР занимает **второе место среди всех злокачественных опухолей**, уступая только раку лёгкого у мужчин и молочной железы у женщин. Значительная доля пациентов (~30–35%) обращается за медицинской помощью на стадиях **T3-T4**, с вовлечением окружающих тканей и/или регионарных лимфоузлов (N+), но **без отдалённых метастазов (M0)** [2].

Для данной категории пациентов стандартом лечения становится **мультимодалный подход**, включающий системную химиотерапию, хирургическое вмешательство и, при ректальной локализации, лучевую терапию [3]. В последние годы всё чаще используется стратегия **неoadъювантной химиотерапии (НХТ)**, направленной на:

- уменьшение размеров опухоли и степени инвазии,
- снижение вероятности микрометастазов,
- повышение резектабельности,
- увеличение вероятности достижения R0-резекции (удаление опухоли с чистыми краями),
- улучшение онкологических результатов, включая безрецидивную и общую выживаемость [4–6].

Особенно активно стратегия НХТ применяется при **местно-распространённом раке прямой кишки**, где эффективность комбинированного лечения доказана в ряде крупных рандомизированных исследований (RAPIDO, PRODIGE 23, FOWARC) [7–9]. Однако при опухолях **ободочной кишки**, несмотря на потенциальную пользу, использование НХТ остаётся предметом научных дискуссий, поскольку таких пациентов реже включают в протоколы, а доказательная база пока ограничена [10].

Дополнительный интерес к НХТ возникает в связи с развитием концепции **Total Neoadjuvant Therapy (TNT)**, когда вся системная и/или лучевая терапия проводится **до операции**, что позволяет контролировать опухолевый процесс с максимальной эффективностью и повышает шансы на **органосохраняющее лечение** [11]. Неoadъювантная химиотерапия рассматривается как один из ключевых этапов терапии, позволяющий уменьшить размеры опухоли, снизить степень инвазии и повысить резектабельность [3,4].

Несмотря на накопленные данные об эффективности НХТ при ректальном раке, вопросы её роли при опухолях ободочной кишки остаются предметом обсуждения. Также недостаточно изучены сравнительные результаты различных схем ХТ,

включая FOLFOX (фолинат кальция, фторурацил и оксалиплатин) и CAPOX (капецитабин и оксалиплатин) [5].

Таким образом, исследование эффективности неоадьювантной химиотерапии у пациентов с местно распространённым колоректальным раком, особенно с учётом современных схем (FOLFOX, CAPOX, FOLFIRI), представляется крайне актуальным и востребованным с клинической точки зрения.

Настоящее исследование направлено на оценку реальных клинических результатов применения неоадьювантной химиотерапии у пациентов с МРКР в онкологическом стационаре третьего уровня.

Материалы и методы

Проведено ретроспективное одноцентровое исследование, включающее пациентов, проходивших лечение в РСНПМЦОиР с января 2021 по декабрь 2023 года.

Критерии включения:

- Возраст от 18 до 75 лет
- Подтверждённый диагноз МРКР (T3-T4, N+/-, M0)
- Проведение неоадьювантной ХТ до операции
- Наличие полного пакета медицинской документации

Лечение

Пациенты получали неоадьювантную химиотерапию по схемам:

- **FOLFOX**: фторурацил, фолинат кальция, оксалиплатин (n = 30)
- **CAPOX**: капецитабин, оксалиплатин (n = 18)

Среднее количество курсов — 4 (от 3 до 6). Оценка эффекта проводилась после завершения НХТ и до хирургического вмешательства.

Оценка

ответа

Оценка объективного ответа проводилась по критериям **RECIST 1.1** на основе КТ/МРТ. Дополнительно анализировалась частота R0-резекций и осложнений по классификации Clavien-Dindo.

Результаты и их обсуждение:

В исследование включено **48 пациентов** с МРКР: 30 (62,5%) получали неоадьювантную химиотерапию по схеме **FOLFOX**, 18 (37,5%) — по схеме **CAPOX**. Средний возраст пациентов составил **62,3 ± 7,8 лет**, соотношение мужчин и женщин — 1,2:1.

Суммарная частота объективного ответа (CR + PR) составила **62,5%**: полный ответ (CR) — у 6 пациентов (12,5%), частичный ответ (PR) — у 24 (50%), стабилизация заболевания (SD) — у 14 (29,2%), прогрессирование (PD) — у 4 (8,3%) ([6]).

После завершения НХТ радикальное хирургическое лечение было проведено у **45 пациентов (93,7%)**. Из них R0-резекция достигнута в **41 случае (91,1%)**. В 3 случаях операция не проводилась из-за прогрессирования.

Послеоперационные осложнения 2 степени и выше по классификации Clavien-Dindo отмечены у 9 пациентов (20%). Летальных исходов не зафиксировано.

Результаты настоящего исследования подтверждают высокую эффективность неоадьювантной химиотерапии у пациентов с местно распространённым колоректальным раком. Частота объективного ответа составила 62,5%, что сопоставимо с данными RAPIDO и FOWARC исследований, где сообщалось о регрессии опухоли в 60–65% случаев ([3], [4]).

Высокий процент R0-резекций (91,1%) свидетельствует о том, что предварительное системное лечение способствует уменьшению размеров опухоли и облегчает проведение радикального хирургического вмешательства. Полученные данные соответствуют рекомендациям NCCN и ESMO о целесообразности использования НХТ в составе мультимодального подхода ([2], [5]).

Следует отметить, что частота осложнений в нашем исследовании не превышала общепринятых показателей, что свидетельствует о безопасности предложенного подхода.

Ограничениями исследования являются его ретроспективный характер, небольшая выборка и отсутствие длительного периода наблюдения.

Заключение

Неоадьювантная химиотерапия при местно распространённом колоректальном раке демонстрирует высокую эффективность в реальной клинической практике, обеспечивая высокий уровень объективного ответа и частоту R0-резекций. Дальнейшие проспективные исследования с длительным периодом наблюдения необходимы для уточнения прогностического значения полученных результатов.

Список литературы:

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates. *CA Cancer J Clin.* 2021;71(3):209–249.
2. Benson AB, Venook AP, Al-Hawary MM, et al. Colon Cancer, Version 2.2021, NCCN Clinical Practice Guidelines. *J Natl Compr Canc Netw.* 2021;19(3):329–359.
3. Rödel C, Martus P, Papadopoulos T, et al. Preoperative chemoradiotherapy and postoperative chemotherapy. *J Clin Oncol.* 2012;30(16):1926–1933.
4. Bahadoer RR, et al. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy: RAPIDO trial. *Lancet Oncol.* 2021;22(1):29–42.
5. Cervantes A, et al. ESMO Guidelines: Rectal cancer. *Ann Oncol.* 2020;31(7):925–939.

6. Eisenhauer EA, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: RECIST guideline (version 1.1). *Eur J Cancer*. 2009;45(2):228–247.
7. Schmoll HJ, Van Cutsem E, Stein A, et al. ESMO consensus guidelines for management of patients with colon and rectal cancer. *Ann Oncol*. 2020;31(9):1185–1206.
8. Conroy T, Bosset JF, Etienne PL, et al. Neoadjuvant chemotherapy with FOLFOX4 and preoperative chemoradiotherapy in locally advanced rectal cancer: results of the PRODIGE 23 trial. *Lancet Oncol*. 2021;22(5):702–715.
9. Hong YS, Kim SY, Lee JS, et al. Oxaliplatin-based neoadjuvant chemotherapy without radiotherapy in locally advanced rectal cancer: the phase II FOWARC trial. *J Clin Oncol*. 2019;37(34):3261–3272.
10. Glynne-Jones R, Wyrwicz L, Tiret E, et al. Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol*. 2017;28(suppl_4):iv22–iv40.
11. Petrelli F, Trevisan F, Cabiddu M, et al. Total neoadjuvant therapy in rectal cancer: A systematic review and meta-analysis of treatment outcomes. *Ann Surg*. 2020;271(3):440–448.
12. Zorcolo L, Rosman AS, Restivo A, et al. Complete pathologic response after combined neoadjuvant treatment in rectal cancer. *Ann Surg Oncol*. 2021;28(3):1721–1732.
13. Kasi A, Abbasi S, Handa S, et al. Total neoadjuvant therapy vs standard therapy in locally advanced rectal cancer: a meta-analysis. *JAMA Netw Open*. 2020;3(12):e2030097.
14. García-Aguilar J, Patil S, Gollub MJ, et al. Organ preservation in patients with rectal adenocarcinoma treated with total neoadjuvant therapy. *J Clin Oncol*. 2022;40(23):2546–2556.
15. Akgun E, Caliskan C, Gundogdu B, et al. Predictive factors for response to neoadjuvant chemotherapy in locally advanced colon cancer. *Int J Colorectal Dis*. 2021;36(3):575–582.
16. Franke AJ, Parekh H, Starr JS, et al. Total neoadjuvant therapy for rectal cancer: a systematic review and meta-analysis of treatment outcomes. *Radiother Oncol*. 2020;145:170–179.